

CARTA AMOROSA

que escribe un soldado de las provincias á su querida novia, manifestándole el sentimiento que experimenta por hallarse ausente de su patria, y en particular de ella, advirtiéndola los deseos que tiene de verla.

Trovo primero.

Ya que de tí estoy ausente,
te quisiera preguntar
con amor enardecido
si otro has puesto en mi lugar.

Mi corazon mucho siente
aquesta separacion,
y así entre pena te advierto
que me mires con dolor
ya que de tí estoy ausente.

Es mi amor tan singular
como te tengo probado,

no ceso de suspirar,
ya que no estoy á tu lado
te quisiera preguntar.

Me mostraré agradecido
si conozco tu lealtad,
claramente ya te digo
de que siempre te he de amar
con amor enardecido.

Con gran liberalidad
te ofrezco mi corazon,
si me llegas á olvidar
me quejaré con razon
si otro has puesto en mi lugar.

Segundo.

Ausente de tí me veo
sin poderlo remediar,
por estar en las provincias
contigo no puedo hablar.

En mí no cabe el creer
es grande mi sentimiento,
aunque esté en algun empleo
de continuo estoy diciendo
ausente de tí me veo.

Aunque con penalidad
mi pecho está permanente,
y debes considerar
que estamos los dos ausentes
sin poderlo remediar.

No conozco la delicia,
reina en mí la mala suerte,
las mas terribles desdichas
es que no puedo ir á verte
por estar en las provincias.

Con toda formalidad
mi pecho mucho penetra,
y te afirmo la verdad,
que como no sea por letra
contigo no puedo hablar.

Tercero.

Ten cuidado y atencion
en la carta que te escribo
con ansias del corazon,
porque te adoro y te estimo.

Con muy acerbo dolor
te escribo, prenda adorada,
escúchame con amor,
y en mis mal formadas letras
ten cuidado y atencion.

Yo seré tu fiel amigo,
si llego á gozar victoria,

si puedo saber por fijo
que tu fijas la memoria
en la carta que te escribo.

Metido en grande afliccion
estoy como fiel amante,
en eterna confusion,
porque no puedo hablarte
con ánsias del corazon.

Confuso en un parasismo
siempre estoy considerando,
y hablando conmigo mismo,
solamente en tí pensando
porque te adoro y te estimo.

Cuarto.

Como no pierda la vida
á la fuerza de una bala,
aunque pase mil trabajos
te cumpliré mi palabra.

Aunque tenga mil heridas,
aunque sufra malos ratos,
te juro prenda querida,
que no dejaré tu trato
como no pierda la vida.

Cuando te conocí, prenda,
te dí palabra de amarte,
y no faltaré á observarla,
si el pecho no se me parte
á la fuerza de una bala.

Por estos montes y tajos
anda corriendo mi suerte,
y con grande desparpajo
no dejaré de quererte
aunque pase mil trabajos.

Te digo la verdad clara
con toda benevolencia,
si la guerra se acabara,
cuando tome mi licencia,
te cumpliré mi palabra.

CONTESTACION AMOROSA

que hace esta dama á su amante, manifestándole la firmeza de su amor y el regocijo que ha tenido por haber recibido su carta.

Trovo primero.

Cuando á mis manos llegó
tu carta dueño querido,
todo el pesar que tenia
se me volvió regocijo.

Mi espíritu se alegró
en tan grande demasía,
que tuvo mi corazón,
una muy grande alegría
cuando á mis manos llegó.

Claramente yo te digo
que me llené de placer
al ver tus versos lucidos,
cuando comencé á leer
tu carta, dueño querido.

Cuando tu carta leía,
tuvo alivio mi pasión
al saber que tú vivías,
ya para mí se acabó
todo el pesar que tenia.

Yo te aseguro por fijo,
que recibí gran contento,
y sabiendo que eras vivo
ya todo mi sentimiento
se me volvió regocijo.

Segundo.

Me preguntas terminante
si otro he puesto en tu lugar,

57
oye mi contestacion
que pienso te ha de agradar.

Me prometí á contestarte
á pesar de ser muger,
no te encuentro muy constante
cuando sin saber por qué
me preguntas terminante.

Con toda formalidad
te dí palabra absoluta
de no olvidarte jamás,
luego ¿por qué me preguntas
si otro he puesto en tu lugar?

Con ánsias del corazon
te escribo dueño querido,
recibela con amor,
dulce y prometido esposo,
oye mi contestacion.

Mi carta recibirás
y reparando en la letra,
mi afecto conocerás
esta agradable respuesta
que pienso te ha de agradar.

Tercero.

Yo no puedo escribir mas
porque me faltan las fuerzas,
tan solo en considerar
en tu dilatada ausencia.

Angustias, penas, pesar;
y un terrible sentimiento,
en mi reina sin parar;
aquí me falta el aliento,
ya no puedo escribir mas.

En una pura tristeza
mi corazon lastimado,
por tí se halla cuando piensa
infeliz y desmayado

porque me faltan las fuerzas.

En mi nunca reinará
gusto, placer ni alegría,
yo no dejo de llorar
por tu amable compañía
tan solo en considerar.

Mis amigas con paciencia
tratan de irme consolando,
y niego la consecuencia
porque siempre estoy pensando
en tu dilatada ausencia.

Cuarto.

A Dios, dueño de mi alma,
á Dios, dueño idolatrado,
á Dios le pido por tí
te saque de ser soldado.

En una terrible calma
estaré siempre metida,
si llego á lograr la palma
te viviré agradecida;
á Dios dueño de mi alma.

Con todo el mayor cuidado
te dey mi contestacion,
amante y dueño adorado
ahí llevas mi corazon,
á Dios, dueño idolatrado.

Es tan grande mi sentir,
que en todas mis devociones
no puedo olvidarte á tí,
y en mis cortas oraciones
á Dios le pido por tí.

Mi sentido desvelado
de noche, tarde y mañana,
á Dios pido con agrado,
y á su Madre soberana;
te saque de ser soldado.

FIN.

CARMONA:—1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm. 1.